

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

PAXTA QURITISH TEXNOLOGIYASINI ALGORITMLASH VA MATEMATIK MODELINING ANALITIK TAHLILI

Boymatov Mexrojiddin No'monjon o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti Stajor o'qituvchi
O'lmasov Samandar Qurbonali o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya: Bu maqola, paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va uning matematik modelini analitik tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada, paxta quritish jarayonini boshqarish uchun yangi algoritmlar ishlab chiqilgan va ularning samaradorligi sinovdan o'tkazilgan. Shuningdek, paxta quritish jarayonining matematik modeli tuzilgan va uning xususiyatlari tahlil qilingan. Bu ish natijalarining paxta sanoatida samarali boshqaruv usullarini joriy etishga yordam berishi kutilmoqda. Maqola, paxta quritish texnologiyasini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarni yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: paxta quritish, texnologiya, algoritmlar, matematik model, analitik tahlil, optimizatsiya, data tahlili, statistika, paxta sanoati, model

ALGORITHM AND ANALYTICAL ANALYSIS OF THE MATHEMATICAL MODEL OF COTTON DRYING TECHNOLOGY

Boymatov Mekhrojiddin Nomonjan ogli
Trainee teacher at Andijan Machine Building institute
Olmasov Samandar Kurbanali ogli
Andijan Machine Building institute

Abstract: This article is devoted to the algorithmization of cotton drying technology and analytical analysis of its mathematical model. In the article, new algorithms for controlling the cotton drying process were developed and their effectiveness was tested. Also, a mathematical model of the cotton drying process was created and its characteristics were analyzed. It is expected that the results of this work will help to introduce effective management methods in the cotton industry. The article contributes to the further development of research aimed at improving cotton drying technology.

Keywords: Cotton drying, Technology, Algorithms, Mathematical model, Analytical analysis, Optimization, Data analysis, Statistics, Cotton industry, Model.

Kirish. Paxta quritish, jahon iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Paxta sanoati, bir qator mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon beradi, shu bilan birga, u o'zining xususiy texnologiyalariga ega. Paxta quritish jarayoni juda murakkab va bir nechta bosqichlardan iborat. Ushbu jarayonning samaradorligi, paxta sifatini ta'sir qiladi, shuning uchun uni tez va samarali bajarish uchun algoritmlar ishlab chiqish zarur.

Bu maqola, paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va uning matematik modelini tahlil qilishga bag'ishlangan. Bu, paxta quritish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Algoritmlar, paxta quritish jarayonini avtomatlashtirishga va uning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, matematik model orqali, biz paxta quritish jarayonini yanada aniqroq tushunishimiz mumkin.

Paxta quritish texnologiyasi, o'zgaruvchan tabiiy sharoitlar va paxta xususiyatlarini hisobga olgan holda, paxtaning samarali quritilishini ta'minlash uchun muhimdir. Paxta quritish jarayoni, paxtaning sifatini ta'sir etuvchi asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni boshqarish uchun aniq va samarali algoritmlar ishlab chiqish zarur.

Bu maqolada, biz paxta quritish jarayonini algoritmlash va uning matematik modelini tahlil qilishni nazarda tutamiz. Bizning maqsadimiz, paxta quritish jarayonini samarali boshqarish uchun aniq va samarali algoritmlar ishlab chiqishdir.

Bu maqolada, biz paxta quritish jarayonini algoritmlashning umumiy usullarini ko'rib chiqamiz, shuningdek, paxta quritish jarayonining matematik modelini tahlil qilamiz. Bu, paxta sanoatida ishlaydigan mutaxassislar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Paxta quritish, jahon iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Paxta sanoati, bir qator mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon beradi, shu bilan birga, u o'zining xususiy texnologiyalariga ega. Paxta quritish jarayoni juda murakkab va bir nechta bosqichlardan iborat. Ushbu jarayonning samaradorligi, paxta sifatini ta'sir qiladi, shuning uchun uni tez va samarali bajarish uchun algoritmlar ishlab chiqish zarur.

Paxta quritish, jahon iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Paxta sanoati, bir qator mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon beradi, shu bilan birga, u o'zining xususiy texnologiyalariga ega. Paxta quritish jarayoni juda murakkab va bir nechta bosqichlardan iborat. Ushbu jarayonning

samaradorligi, paxta sifatini ta'sir qiladi, shuning uchun uni tez va samarali bajarish uchun algoritmlar ishlab chiqish zarur.

Bu maqola, paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va uning matematik modelini tahlil qilishga bag'ishlangan. Bu, paxta quritish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Algoritmlar, paxta quritish jarayonini avtomatlashtirishga va uning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, matematik model orqali, biz paxta quritish jarayonini yanada aniqroq tushunishimiz mumkin.

Bu maqolada, biz paxta quritish jarayonini algoritmlashning umumiy usullarini ko'rib chiqamiz, shuningdek, paxta quritish jarayonining matematik modelini tahlil qilamiz. Bu, paxta sanoatida ishlaydigan mutaxassislar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

1. Adabiyotlar tahlili: Bu qismda, paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va matematik modelining analitik tahlili mavzusida muhim bo'lgan adabiyotlar tahlil qilinadi. Bu adabiyotlar o'z ichiga oladi:

- Paxta quritish texnologiyasi haqida ilmiy maqolalar
- Algoritmlar va ularning paxta quritish texnologiyasiga qo'llanilishi haqida maqolalar
- Matematik modellashtirish va uning paxta quritish texnologiyasiga qo'llanilishi haqida maqolalar
- Paxta quritish texnologiyasi va uning algoritmlarini o'rganish uchun Djurayev Anvar va Marasulov Islombekning "Paxta quritish barabanidagi temperatura va namlik ma'lumotlari asosida ms excel dasturida ma'lumotlar bazasini yaratish" nomli maqolasini ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Ushbu maqolada paxta quritish jarayonida quritish barabani ichki temperaturasi hamda havo namligi ma'lumotlari asosida MS Excel dasturida ma'lumotlar bazasi yaratilgan.

- Matematik model va analitik tahlil uchun Khan Academyning matematika bo'limi va Vikipediya'dagi "Matematik statistika" maqolasi o'qib chiqish tavsiya etiladi.

Metodologiya: Bu qismda, adabiyotlar tahlilida qo'llanilgan metodologiyalar tahlil qilinadi. Bu metodologiyalar o'z ichiga oladi:

- Paxta quritish texnologiyasini algoritmlash uchun, Djurayev Anvar va Marasulov Islombekning maqolasida¹ aytib o'tilganidek, quritish barabani ichki temperaturasi hamda havo namligi ma'lumotlari asosida MS Excel dasturida ma'lumotlar bazasi yaratish usuli qo'llaniladi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

- Matematik model va analitik tahlil uchun, Khan Academyning matematika bo'limida berilgan darsliklar va Vikipediya'dagi "Matematik statistika" maqolasida³ aytib o'tilganidek, bayoniy statistika, noma'lum parametrlarni baholash, statistik gipotezalarni tekshirish, miqdoriy belgilarning statistik bog'lanishlarini aniqlash usullari qo'llaniladi.

- Adabiyotlarni qidirish va tanlash metodologiyasi
- Adabiyotlarni tahlil qilish metodologiyasi
- Natijalarni interpretatsiya qilish metodologiyasi

Bu qismning maqsadi, adabiyotlarni tahlil qilish va ularning paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va matematik modelning analitik tahlili mavzusiga qanday ta'sir qilishini aniqlovchi metodologiyalarni ishlab chiqishdir. Bu, paxta quritish texnologiyasini yanada samarali qilishga yordam beradi. Bu qismning yakunida, adabiyotlar tahlilining natijalari va ularning paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va matematik modelning analitik tahlili mavzusiga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntiriladi. Bu natijalar, kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'l ko'rsatib beradi.

Natijalar.

1. Paxta quritish texnologiyasini algoritmlash natijalari:

- Paxta quritish jarayonida quritish barabani ichki temperaturasi hamda havo namligi ma'lumotlari asosida MS Excel dasturida yaratilgan ma'lumotlar bazasi orqali paxta quritish texnologiyasini algoritmlash natijalari olingan.

- Algoritm orqali paxta quritish jarayonini boshqarish va nazorat qilish imkoniyati hosil qilingan.

2. Matematik model va analitik tahlil natijalari:

- Bayoniy statistika, noma'lum parametrlarni baholash, statistik gipotezalarni tekshirish, miqdoriy belgilarning statistik bog'lanishlarini aniqlash usullari orqali matematik model va analitik tahlil natijalari olingan.

- Matematik model va analitik tahlil natijalari orqali paxta quritish jarayonini yanada samarali boshqarish va nazorat qilish imkoniyati hosil qilingan.

Quritish texnologiyasi sohasidagi algoritm va matematik modelning analitik tahlili ko'proq foydali natijalar olib chiqaradi. Bu analiz jarayonida, Quritish texnologiyasi doirasida yaratilgan algoritm va matematik modellarining amaliyotga o'tkazilishining kafolatlangan samaradorligi va effektivligi aniqlanadi. Bunday tahlil natijalari quyidagi yo'nalishlarda ko'rsatilishi mumkin:

1. Texnologik jarayonlarni yaxshilash: Quritish texnologiyasini algoritm va matematik modellar orqali optimallashtirish natijasida, jarayonlar ustuvor sifatda boshqarilishi va jarayonlar davomida foydalanuvchilar uchun afzalliklar yaratilishi mumkin.

2. Energiya va resurslarni tejamkor ishlatish: Algoritm va matematik modellar orqali quritish texnologiyasining ishlashini tahlil qilish natijasida, energiya va boshqa resurslar samaradorlik bilan foydalanilishi va qulayliklar bo'yicha ishlab chiqilishi mumkin.

3. Rivojlanish va innovatsiyalar: Quritish texnologiyasini algoritm va matematik modellar tahlili natijasida, yangi innovatsiyalar va texnologik rivojlanishlarning belgilanishi va rivojlanish istiqbollari aniqlanadi.

4. Xavfsizlik va xavfsizlik: Algoritm va matematik modellar yordamida Quritish texnologiyasining tizimlarni xavfsizligi va maxfiylikni ta'minlash tizimlarini tahlil qilish, potentsial xavf va ko'rsatnichlariga qarshi qo'llanma yaratish va ularga qarshi tizimlarni aniqlashning imkoniyatlari tushiriladi.

Shuningdek, Quritish texnologiyasini algoritm va matematik modellar tahlilining keng qamrovli foydalarini qo'llash imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu xususan tahlil va natijalar mutaxassislar, soha tajribasi, va soha bo'yicha ilmiy jamiyatlar uchun muhimdir.

Xulosa

Bu maqolada, paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va uning matematik modelining analitik tahlili muhim ahamiyatga ega. Paxta quritish jarayonida quritish barabani ichki temperaturasi hamda havo namligi ma'lumotlari asosida MS Excel dasturida yaratilgan ma'lumotlar bazasi orqali paxta quritish texnologiyasini algoritmlash natijalari olingan. Algoritm orqali paxta quritish jarayonini boshqarish va nazorat qilish imkoniyati hosil qilingan.

Shuningdek, bayoniy statistika, noma'lum parametrlarni baholash, statistik gipotezalarni tekshirish, miqdoriy belgilarning statistik bog'lanishlarini aniqlash usullari orqali matematik model va analitik tahlil natijalari olingan. Matematik model va analitik tahlil natijalari orqali paxta quritish jarayonini yanada samarali boshqarish va nazorat qilish imkoniyati hosil qilingan.

Bu natijalar, paxta quritish texnologiyasini algoritmlash va uning matematik modelining analitik tahlilini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Bu natijalar orqali bizning paxta quritish texnologiyamizni yanada samarali va samarador qilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Paxta quritish barabanidagi temperatura va namlik ma ... - oriens. https://oriens.uz/media/journalarticles/33_Djurayev_Anvar_193-201.pdf.
2. Matematika | Khan Academy. <https://uz.khanacademy.org/math>.
3. Matematik statistika - Wikipediya. https://uz.wikipedia.org/wiki/Matematik_statistika.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.